

KO‘CHA YORITISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH ORQALI ENERGIYA TEJAMKORLIKGA ERISHISH YECHIMLARI

Pazletdinov Ilyosbek Sirojiddin o‘g‘li.

Andijon Mashinasozlik Instituti.

“Mashinasozlik ishlab chiqarishni avtomatlashtirish” kafedra assistenti.

E-mail: ilyosbepazletdinov@gmail.com

tel:+99893-256-75-69

Annotatsiya.

Umumiy yoritish tizimida energiya iste‘moli jamiyatning energiya iste‘molining eng katta qismini tashkil qiladi, shu bilan birga tizimni saqlash va ishlatish har bir shahar uchun katta xarajat talab qiladi. Maqolada ko‘cha yoritish turlari va innovatsion innovatsion usullariga e‘tibor qaratilgan bo‘lib, LED chiroqlar uchun masofadan o‘lchash va yorug‘likni boshqarish texnologiyalari uchun intellektual tizimga asoslangan iste‘molni kamaytirish yechimini taklif qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, sezilarli darajada energiya tejashga erishiladi va chiroqlarning xizmat qilish muddati uzaytiriladi.

Kalit so‘zlar: ko‘cha yoritgichlarini boshqarish, intellektual boshqaruv tizimi.

Kirish

Yo‘llar va jamoat joylari uchun umumiy yoritish yo‘l harakati xavfsizligini ta'minlaydi va ko‘chalarda xavfsizlik hissini yaxshilaydi. Biroq, jamoat yoritgichi ko‘p miqdorda elektr energiyasini iste‘mol qiladi. 636 million ko‘cha chiroqlari bilan jamoat yoritish sektori, xususan, global elektr energiyasi iste‘molining qariyb 19 foizi tashkil qiladi [1].

Ushbu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarilgan karbonat angidrid engil avtomobillar tomonidan chiqariladigan global chiqindilarning qariyb 70 foizini va aviatsiyadan uch baravar ko‘pdir. Shuning uchun ko‘cha yoritgichlari uchun

energiya sarfini kamaytirish nafaqat alohida shaharlar uchun, balki global miqyosda foyda keltiradi [2].

Ko'cha yoritgichi mavjud tabiiy yorug'lik oldindan belgilangan darajadan pastga tushganda ko'chalarning sun'iy yoritilishi deb ta'riflanishi mumkin.

Ushbu davlat xizmati o'z foydalanuvchilariga xavfsizroq muhitni ta'minlaydi, jumladan: transport oqimini osonlashtirish va tungi baxtsiz hodisalarni kamaytirish, shaxsiy xavfsizlik hissini oshirish va tungi vaqtda biznes/jamoat ob'ektlarini rag'batlantirish [3].

Mavjud jamoat yoritish tizimlarining aksariyati hali ham eskirgan texnologiyalardan foydalanadi - ba'zilar 1960-yillarning yuqori bosimli simob lampalar tizimlari kabi eski.

Yorug'likni boshqarish texnologiyasidan foydalanadigan zamonaviy va samaraliroq tizimlarga o'tish orqali energiya to'lovlarini keskin kamaytirish va uglerod chiqindilarini kamaytirish mumkin [4].

Ko'cha yoritgichlarini boshqarish uchun turli xil yechimlar amalda uchraydi. Qo'lda boshqarish xatolarga moyil bo'lib, energiyaning isrof qilinishiga olib keladi va yarim tunda qo'lda yorug'likni boshqarish qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, yorug'lik darajasini dinamik ravishda kuzatish qo'lda amalga oshirilmaydi.

Hozirgi tendentsiya ko'chalarni yoritishni boshqarish uchun avtomatlashtirish va masofadan boshqarish yechimlarini joriy etishdir [5]. Avtomatlashtirish texnologiyasiga ega masofadan boshqarish tizimlari chiroqlarni boshqarish, yorug'lik darajasini sozlash va chiroq yoki komponentlarning nosozliklari haqida hisobot berish imkonini beradi.

Energiyani tejash afzalliklaridan tashqari, yorug'lik darajasini sozlash ekologik ifloslanish kamayishiga yordam beradi [7].

Masofadan boshqariladigan yoritishni boshqarish tizimlarida yorug'lik darajalari moslashuvchan, dinamik yoki intellektual tarzda sozlanishi mumkin. Yorug'lik darajasi real vaqtda yoki oldindan belgilangan vaqt jadvaliga muvofiq sozlanishi mumkin bo'lsa, yoritish tizimi adaptiv yoki dinamik deb ataladi.

Moslashuvchan yoki dinamik yoritishni boshqarish tizimi yorug'lik darajalari oldindan belgilangan parametrlar asosida real vaqtda sozlanganda intellektual bo'lishi mumkin [7] [10].

Yoritishni intellektual boshqarish tizimi uchun odatiy xususiyatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- nosozliklar va holatlar haqida xabar berish: ishlamay qolgan chiroqlar, noto'g'ri quvvat omili va boshqalar;

- ko'cha joylashuv darajasida nosozliklar va holatlar haqida xabar berish;

- yoritish moslamasini yoqish va o'chirishni ta'minlash;

- O'chirish moslamasini va energiyani hisobga olishni ta'minlash;

- Boshqa operativ ma'lumotlar, masalan, kirish va trafikni aniqlash va boshqalarni ta'minlash.

Bundan tashqari, tizim kutilayotgan atrof-muhit sharoitlariga bardosh bera olishi, shuningdek, normal ishlash usullaridan foydalangan holda o'rnatish uchun mos bo'lishi kerak [9].

Bizning tadqiqotimiz yorug'lik jihozlari va ko'cha yoritgichlari uchun innovatsiyalarga qaratilgan bo'lib, LED chiroqlar uchun yorug'likni boshqarish texnologiyalari bilan masofadan o'lchash va boshqarish uchun intellektual tizimga asoslangan iste'molni tejash yechimini taklif qiladi.

Ko'chalarni yoritish - texnik holat

Evropada tavsiya etilgan o'rtacha yo'l sirtining yorqinligi 0,3 - 2 kd/m², AQShda esa 0,3 - 1,2 kd/m² oralig'ida [6]. Hozirgi vaqtda Evropada ko'cha yoritgichlari hisob-kitoblari va o'lchovlari EN 13201-3 Evropa standartiga mos keladi.

Hozirgi vaqtda yo'l yoritgichlarida yuqori bosimli natriy (HPS) va LED chiroqlar eng ko'p ishlatiladigan yorug'lik manbalari hisoblanadi. HPS chiroqlar uzoq umr ko'rish muddati va yuqori yorug'lik samaradorligi tufayli ishlatiladi va LED chiroqlar yuqori yorug'lik samaradorligi, yaxshi rang berish xususiyatlari va past yorug'lik darajasida yaxshi periferik ko'rinishni taklif qiladi [6].

Odatda, ko'cha yoritgichlari qo'lda boshqariladi. Misol uchun rasmda keltirilgan. 1a. Avtomatik ravishda ko'cha yoritgichlarini taymerli (1b-rasm) yoki fotosellar (2a-

rasm) yordamida yoqish/o'chirish mumkin. Fotoselli konstruktiv yechimimiz rasmda keltirilgan. 2b.

1-rasm. Ko'cha yoritgichlarini yoqish/o'chirish: a) qo'lda; b) taymer bo'yicha

2-rasm. Ko'cha yoritgichlari fotosel orqali boshqarish

Energiyani tejash maqsadida ko'cha yoritishni boshqarishning intellektual tizimlari tobora ko'proq foydalanilmoqda. Tizim arxitekturasi boshqaruv markazi, masofaviy terminal bloklari, yorug'lik boshqaruv bloklari va chiroqlardan iborat.

Boshqaruv markazi (apparat va dasturiy ta'minot) chiroqlardan olingan ma'lumotlarni to'playdi va qayta ishlaydi, nazorat parametrlari bo'yicha qarorlar qabul qiladi va qayta ishlangan ma'lumotlarni saqlaydi.

Masofaviy terminal bloklari yorug'lik boshqaruv bloklaridan ma'lumotlarini to'playdi va ma'lumotni boshqaruv markaziga yuboradi, boshqaruv markazidan buyruqlarni oladi va ularni yorug'lik boshqaruv bloklariga uzatadi.

Yorug'likni boshqarish bloklari masofaviy terminal blokidan buyruqlar oladi va buyruqni bajaradi. Shuningdek, ular chiroqlar holati haqidagi ma'lumotlarni masofaviy terminal blokiga uzatadi.

Yo'l yoritgichlarini boshqarishning intellektual tizimlarini bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, nazorat parametrlari va boshqarish strategiyalari muayyan holatga, byudjetga va qaror qabul qiluvchilarga qarab o'zgaruvchan bo'ladi.

Vaqt jadvaliga asoslangan bosqichma-bosqich boshqaruv hozirgi kunda ko'cha yoritgichlarini boshqarish tizimlarida keng qo'llaniladigan boshqaruv strategiyasidir [10].

Vaqt jadvali tajriba va oldingi transport zichligi tahliliga asoslangan. Chiroqning yorug'lik chiqishi markaziy tarzda boshqariladi va oldindan belgilangan vaqt jadvallariga muvofiq ikkidan to'rttagacha boshqaruv darajasiga sozlanishi mumkin.

Shimoliy Amerikada 2000 yildan keyin ko'cha yoritgichlarini masofadan boshqarishni vaqtni qisqartirish bilan boshqarish tizimlarining bir nechta qurilmalari qurilgan [9]. Vaqt jadvaliga asoslangan masofadan boshqarish yorug'ligini boshqarish tizimlari 2000 yildan beri Xitoyda kengroq qo'llanila boshlandi [10].

Hozirgacha yo'l yoritgichlarida yorug'lik darajasini dinamik o'zgartirish bo'yicha xalqaro miqyosda qabul qilingan ko'rsatmalar mavjud emas va yorug'likni boshqarish strategiyalari yorug'lik talablari va muhandislarning tajribalari asosida ishlab chiqilgan [11].

Intellektual yoritish tizimining arxitektura elementlari

oshqaruv markazi quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- alohida bloklarni kuzatib borish va chiroq nosozliklari haqida xabar berish;
- ma'lumotlarni o'lchash/yozish;
- yoritishni yoqish/o'chirish vaqtlarini boshqarish;
- almashtirish vaqtini qayd etish;
- Qo'lda boshqaruvlarni yozib olish.
- Kirish 1 - yoritish tarmog'ini faollashtirishni masofadan uzatish;
- Kirish 2 - yorug'lik nuqtasining yomonlashishi to'g'risida ma'lumot uzatish;
- Kirish 3,4 - tarmoq ma'lumotlarini uzatish.

Chiqish quyidagi funktsiyalarga moslashtirilishi mumkin:

- Chiqish 1- texnik xizmat ko'rsatish guruhi faoliyatiga ko'ra yoritishni majburiy ulash;
- Chiqish 2- vandalizmdan himoya qilish uchun sensori o'chirish;
- Chiqish 3 - o'sha nuqtadan datchiklarni maksimal kuchlanish faollashganda himoya elementlarini boshqarish;
- Chiqish 4 - fuqaro muhofazasi signalizatsiyasini ishga tushirish;
- Chiqish 5 – maxsus holatlar uchun yoritishni yoqish;
- Chiqish 6 – fasl taymeri (qish) uchun maxsus o'rnatishni faollashtirish;
- Chiqish 7 – xavf haqida ogohlantirish uchun yoritish signalini yoqish;

3-rasm. GSM modemidan foydalanadigan yorug'lik nuqtasining tuzilishi

Tadqiqot natijalari.

Biz taklif qilayotgan loyiha to'rtinchi guruhga mansub murakkablik darajasi eng yuqori bo'lgan "O'rnatilgan tizimlar va atipik funktsionallikka ega tizimlar" misolidagi loyiha bo'lib, bu loyihani 3 km li ko'cha misolida yaratilgan.

Yoritish turi – fonusli, har bir fonusda qatnov qismini yoritish uchun 3 ta chiroq qo'llaniladi. Har bir chiroq quvvati 150w li LED chiroqlardan tashlik topgan.

Ko'chaning bir tarafida o'rtacha 75 ta fonus, xar bir fonusda 3 tadan yo'lni yoritish uchun LED chiroq bilan jihozlangan. 2 qatorda 150 ta fonus, jami 450 ta LED

chiroqlardan tashkil topgan. Har bir LED chiroq quvvati 150w, 450 ta LED chiroqning quvvati 67.5 Kw/soat ni tashlik qiladi.

O'zbekiston iqlimi sharoitida qish faslida o'rtacha 14 soat, yoz faslida 7 soat yo'llarni yoritishni talab qiladi. Bu o'rtacha yillik 3832 soadni tashlik qiladi.

Bu liniyamizning o'rtacha quvvati 67.5 Kw soat ni tashkil qilishini xisobga olsak. Bu yillik 258.000 Kw/soat energiya talab qiladi.

1-jadval

Oddiy yoritish tizimida energiya istemoli				
	Yoritishni talab etuvchi soatlar	Energiya sarfi kw/soat	Energiya sarfi kw/kun	Energiya sarfi (o'rtacha) kw/yil
Yoz faslida	7	67.5	472	258.000
Qish faslida	14	67.5	944	
O'rtacha	10.5	67.5	708	

Ishlash algoritmi. Yoritish tizimida intellektual tizimlarni qollagan holda energiya samaradorlikka erishish mumkin. Bunig uchun yoritishni talab qilayotgan joyning holatini, qatnov oqimini va harakat havfsizligiga etibor berishi kerak.

Bu tizimni tashkil qilish uchun PLS tizimlari, yorug'lik datchigi, harakat datchigi kerak.

Tizimga asosiy buyruq beruvchi vositalar yorug'lik va harakat datchigi hisoblanadi. Birinchi signalni yoruglik datchigi yorug'lik pasayishi bilan bera boshlaydi. Agar qurilma **Yo'q** signalini bersa asosiy liniyani o'chirishga signal beradi. Agarda qurilma **Ha** singnalini bersa. Harakat datchiginiga signal beradi.

Harakat datchigi o'z navbatida harakatni sezsa **Ha** signalini beradi va liniyaga 100% quvvatni 10daqiqqa uchun bera boshlaydi. Agarda harakat datchigi harakatni sezmasa liniyaga 33% quvvatni yoqishga buyruq beradi (1-rasm).

Tizim energiya sarfi hisobi

Intellectual tizimning energiya sarfi.		Energiya sarfi Kw/soat	Energiya sarfi Kw/kun		Energiya sarfi yillik Kw/soat
Yoz oylarida	4soat/100%	67.5	270	337	
	3soat/30%	22.5	67.5		
Qish oylarida	7soat/100%	67.5	472	629	
	7soat/30%	22.5	157		
O'rtacha	5.5soat/100%	67.5	371	483	176.500
	5soat/30%	22.5	112		

1-rasm. Intellectual tizim ishlash algoritmi

Tungi yoritish sistemasini intellectual tizimlarini ishlab chiqish, elektr energiya

sarfini kamaytirish, avtomatik nazorat qilish va boshqarish tizimining modelini ishlab chiqish natijasida energiya sarfini tajash imkoniyati yaratildi. Quyidagi jadvalda tizim energiya sarfi hisobini ko'rish mumkin.

3-jadval

Tizimning iqtisodiy samaradorligi

	Oddiy yoritish tizimining energiya sarfi	Intellectual tizimning energiya sarfi.	Oddiy yoritish tizimining energiya sarfi	Intellectual tizimning energiya sarfi.	Intellectual tizimning energiya tejamkorligi Kw/soat	
	Kunlik Kw/soat	Kunlik Kw/soat	Yillik Kw/soat	Yillik Kw/soat	Kunlik Kw/soat	Yillik Kw/soat
Yoz oylarida	472	337	258.000	176.500	135	81.500
Qish oylarida	944	629			315	
O'rtacha	708	483			225	

Jadvaldan ko'rinib turibdiki tizim samaradorligi o'rtacha hisobda 32% tashkil etmoqda.

Hulosa va takliflar.

Bugun shaharning asosiy va kvartal ichidagi yoritgichlarini saqlash, ta'mirlash va yangisini qurish mafkurasini butunlay o'zgartirish zarur. Faqat yangi texnologiyalar, materiallar va asbob-uskunalardan foydalanish shaharning yoritilishini mavjud standartlarga keltiradi, shaharning estetik qiyofasini o'zgartiradi. Hozirgi vaqtda tashqi elektr yoritish tarmoqlarining aksariyati rekonstruksiya va kapital ta'mirlashga muhtoj.

Tashqi yoritishning ishonchliligini oshirish choralari quyidagilarni ta'minlaydi:

- tashqi yoritish ob'ektlari va tarmoqlarini texnik jihatdan sog'lom holatda saqlash;
- muhandislik infratuzilmasi uskunalari va tarmoqlarida avariya holatlarini bartaraf etish;
- ko'cha (tashqi) yoritish tarmoqlarining texnik jihatdan sog'lom holatini saqlash;
- shaharning estetik jozibadorligi va aholining hayot sifatini oshirish;
- Shahar hududida fuqarolar uchun xavfsiz va qulay yashash sharoitlarini yaratish.

Tashqi yoritishni boshqarishning intellektual tizimidan foydalanish yo'l harakati xavfsizligini, piyodalar xavfsizligini ta'minlaydi va shaharning me'moriy, sayyohlik va savdo mahsulotlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu tizim umuman arzon emas, lekin davlat byudjetining kichik qismi ko'chalarni yoritishga sarflanmaydi.

Ko'cha yoritgichlarini boshqarishning intellektual tizimi - ko'cha yoritgichlari uchun masofadan boshqarish pulti bo'lib, u har bir ko'cha chiroqining yoritgichlarini va yorug'lik darajasini boshqarish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, har xil sharoitlarda to'g'ri yorug'lik miqdorini kafolatlaydi. Shu darajada muhimki, chiziqdagi har qanday o'zgarishlar to'g'risida real vaqtda fikr-mulohaza bildirish energiya sarfini kamaytiradi va texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirishning ilg'or vositalarini taklif etadi

Tungi yoritish sistemasini intellektual tizimlarini tadqiq qilish natijasida, energiya sarfini avtomatik nazorat qilish va boshqarish qurilmasining modelini ishlab chiqilib qurilma modelini hayotga tadbiiq qilish uchun eng iqtisodiy samarador yo'l tanlab olindi hamda 32% samaradorlikka erishildi.

REFERENCES

[1]. Francesc Pardo-Bosch, Ana Blanco, Eukén Sese, Felix Ezcurra, Pablo Pujadas. 2022. Sustainable strategy for the implementation of energy efficient smart public lighting in urban areas: case study in San Sebastian, Sustainable Cities and Society. Volume 76. 103454.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721007277>

[2]. D. L. Loe, Energy efficiency in lighting-considerations and possibilities, Lighting Research and Technology, 2009, 41: 209

[3]. PR Boyce, S Fotios, M Richards, Road lighting and energy saving, Lighting Research and Technology, 2009, 41: 245

[4]. Tetri, E., Halonen L., Future trends of energy efficient lighting, Proceedings, 26th Session of the CIE, Beijing, China, 4-11 July 2007, pp. 45-48

- [5]. Jitka Mohelnikova, Electric Energy Savings and Light Guides, Energy & Environment (EE'08), Proceedings, 3rd IASME/WSEAS International Conference on, Cambridge, UK, February 23-25, 2008, pp.470-474
- [6]. M.S. Rea, J.D. Bullough, Y. Akashi, Several views of metal halide and high-pressure sodium lighting for outdoor applications, Lighting Research and Technology, 2009, 41: 297
- [7]. Iacob A., Alexandrescu R. M., Salceanu C., Ionescu I., Racovitan I., Requirements and conditions for power demand and quality parameters system deployment for public lighting in Romania, Journal of Sustainable Energy, **Vol. 1**, no. 1, March, 2010
- [8]. V. Dogaru, H. Andrei, C. Cepisca, E. Dogaru, M. Popa, T. Ivanovici, Uncentralized systems of electric and thermal energy product using nonconventional sources, ISEE 2002, Proceedings, International Symposium on Electrical Engineering, June 2002, Targoviste, pp.225-231
- [9]. L. Guo, M. Eloholma, L. Halonen, Luminance monitoring and optimization of luminance metering in intelligent road lighting control systems, Lighting Engineering, **Vol. 9**, 2007, pp. 2440
- [10]. I.L. Guo, M. Eloholma, L. Halonen, Lighting control strategies for road lighting control systems, Journal of the Illuminating Engineering Society of North America (LEUKOS) [Online], **Vol. 4**, no. 3, 2008
- [11]. E.C. Guest, M.H. Girach, S.A. Mucklejohn, U. Rast, Effects of dimming 150 W ceramic metal halide lamps on efficacy, reliability and lifetime, Lighting Research and Technology, 2008, 40: 333